

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПОСЛЕ АВГУСТА 1991 ГОДА**

**THE ACTIVITY OF THE RYAZAN REGIONAL COUNCIL OF PEOPLE'S
DEPUTIES ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL REPRESENTATIVE
GOVERNMENT AFTER AUGUST 1991**

ВОРОПАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».

VOROPAEV NIKOLAY NIKOLAEVICH,
Ryazan State University named after S.A. Yesenin.

Данная статья посвящена анализу событий, происходивших в Рязани после августа 1991 года. Изучаются архивные материалы по проведению в Рязани и поселке Турлатово внеочередных сессий Областного совета народных депутатов. Характеризуется деятельность Областного совета народных депутатов и оценивается влияние принятых ими решений на последующее развитие региональной представительной власти. Особое внимание уделено созданному малому Совету в Рязанском областном Совете народных депутатов.

This article is devoted to the analysis of the events that took place in Ryazan after August 1991. Archival materials on the holding of extraordinary sessions of the Regional Council of People's Deputies in Ryazan and the village of Turlatovo are being studied. The activity of the Regional Council of People's Deputies is characterized and the impact of their decisions on the subsequent development of regional representative government is assessed. Special attention is paid to the created small council in the Ryazan Regional Council of People's Deputies.

Ключевые слова: ГКЧП, Рязань, Турлатово, Областной совет народных депутатов, чрезвычайный комитет, Федеративный договор, субъект Федерации, федеральные органы власти, Верховный Совет.

Key words: GKChP, Ryazan, Turlatovo, Regional Council of People's Deputies, emergency Committee, Federal Treaty, federal subject, federal authorities, Supreme Council.

Как известно, 19 августа 1991 года, в стране был установлен режим чрезвычайного положения и сформирован государственный комитет по чрезвычайному положению (далее – ГКЧП).

21 августа 1991 года в клубе совхоза имени 50-летия СССР в поселке Турлатово состоялась внеочередная сессия Рязанского областного Совета народных депутатов. Кроме депутатов были приглашены члены исполкома облсовета, председатели городских и районных Советов и их исполкомов [1, л. 8].

Руководивший областным Советом Л.И. [1, л. 1] внес в повестку дня и утвердил вопрос о мерах по устойчивому обеспечению жизнедеятельности населения области.

Вел заседание Л.И. Хитрун, который в своем докладе, оценивая сложившуюся в стране ситуацию, сказал: «Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность». Он отме-

тил и тот факт, что экстремистски настроенные силы объявили законно избранную власть в области вне закона, а также заявили об аресте должностных лиц, пренебрегая всеми депутатскими иммунитетами.

А как оценивали сложившуюся ситуацию депутаты? Так, начальник сектора Рязанского научно-исследовательского технологического института, депутат Г.А. Шерозия в своем выступлении отметил, что если мы «уважаем законы России то никаких чрезвычайных комитетов пока, видимо, быть не должно» [1, л. 5-16].

Другой депутат, начальник кузнечного цеха Рязанского завода автоагрегатов производственного объединения ЗИЛ В.А. Абрамов обратился к президиуму областного Совета с предложением подработать положение о создании чрезвычайного комитета в Рязанской области.

На наш взгляд, вне всякого сомнения, можно говорить о том, что Августовский путч 1991 года сыграл поворотную роль в реформировании органов государственной власти на местах.

В соответствии с Указом Президента РСФСР №75, от 22 августа 1991 года функции государственного управления передавались главам местных администраций. Исполкомы областных Советов подчинялись главе администрации, появилась исполнительная вертикаль власти [8]. Однако местные Советы при этой системе никак не изменялись.

23 августа 1991 года председатель Рязанского областного Совета народных депутатов Л.И. Хитрун был освобожден от занимаемой должности [7].

По мнению вновь избранного председателя областного Совета В.В. Приходько [2, л. 88] на территории области с 19 по 21 августа 1991 года был обеспечен общественный порядок, не допущено противоправных действий. Кроме того, благодаря четкой позиции председателя облисполкома В.В. Калашникова 21 августа на сессии облсовета было отклонено предложение о создании в области комитета по чрезвычайному положению [2, л. 18].

Следует также отметить, что рассмотренные события, последовавшие за Указом Президента РСФСР №75 [8], позволяют утверждать, что данные Советам полномочия по согласованию кадровых назначений придали представительным органам региональной власти политическую значимость.

Так, например, вновь избранный председатель областного Совета народных депутатов В.В. Приходько на внеочередной сессии областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва 28 августа 1991 года обратился к депутатам с просьбой давать предложения по совершенствованию работы областного Совета. При этом он отметил, что нормотворческая база пока не отработана, противоречива, иногда один документ базируется на одном законе, другой – на противоположном.

По его мнению, для исправления сложившегося положения требовались неотложные меры и в первую очередь, необходимо было сообща выработать предложения по проблемам организации работы Советов и аппарата Совета в условиях перехода к рынку, в условиях новых структур управления» [3, л. 4]. Следует отметить, что президиум областного Совета народных депутатов в условиях спада производства в промышленности и сельском хозяйстве, дефицита товаров на потребительском рынке, роста преступности и правонарушений, стремился переломить негативную ситуацию. На заседании президиума Совета 13 ноября 1991 года был рассмотрен вопрос об усилении контрольных функций Советов в период проведения экономической реформы. Районным и городским Советам народных депутатов рекомендовалось принять дополнительные меры по усилению контроля за проведением экономических реформ на соответствующих территориях, строго руководствуясь при этом законом «О местном самоуправлении РСФСР» [3, л. 4].

Для исправления сложившегося положения требовались неотложные меры. Как известно, с целью реформирования органов государственной власти на местах был принят Феде-

ральный закон «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности краевых, областных Советов народных депутатов» 5 декабря 1991 г. [5, л. 45]. Он вводил в структуру региональных органов представительной власти малый Совет – орган, постоянно действующий в краевых и областных Советах. 26 декабря 1991 года в Рязанском областном Совете народных депутатов был создан такой малый Совет. Он осуществлял все полномочия областного Совета народных депутатов в период между сессиями, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции сессии областного Совета.

Выборы в малый Совет проводились открытым голосованием по каждой кандидатуре. Председатель и его заместители входили в состав по должности и занимались организацией работы. Решения малого Совета были обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Какова же была реальная роль малого Совета? Думаем, что не будет преувеличением утверждение о том, что это был оперативный, гибкий, удобный для принятия управленческих решений орган. При этом важно отметить, что он принимал все решения, связанные с приватизацией, налогообложением [5, л. 45].

Конечно же, проведение радикальных экономических и политических реформ в масштабах страны невозможно без анализа деятельности областных Советов народных депутатов. С этой целью практиковались выезды руководителей центральных органов государственной власти Российской Федерации в регионы. Такого рода поездки были полезны как возможность прямого общения с федеральным руководством.

Так, 10 января 1992 года в городе Рязани состоялась встреча с председателем Верховного Совета Российской Федерации Р.И. Хасбулатовым. На ней присутствовали народные депутаты РСФСР, руководители районных и городских Советов, главы районных администраций, члены малого и большого Советов народных депутатов.

Собравшиеся в большом зале администрации области депутаты рассказали Р.И. Хасбулатову о тех проблемах, которые возникают в практической деятельности руководителей Советов, глав администраций.

Были высказаны и претензии к Верховному Совету. Так, член малого Совета, начальник лаборатории НПО «Плазма» В.П. Палицын отметил некоторые недостатки в его работе: отставание законодательства от требований жизни, противоречия законов и президентских указов друг другу, отсутствие действенного механизма их реализации [6, л. 10].

Заместитель председателя Милославского райсовета Рязанской области В.И. Кобяков обратился к Р.И. Хасбулатову с вопросами: «Можете ли Вы, как председатель Верховного Совета Российской Федерации, дать гарантию, что избранные Советы сохранятся хотя бы на тот срок, на который они были избраны? Если сохранятся, то в каком виде?» Волновала депутата и другая проблема: «Какова будет структура сельских и поселковых Советов в том случае, когда избраны председатель Совета и глава администрации?» [6, л. 12]. Обобщив вопросы, Р.И. Хасбулатов отметил, что они практически одинаковы во всех регионах: «Значит, надо делать выводы и Верховному Совету, и Правительству, всем нашим властным структурам, ну и вам самим». Согласился он и с тем, что в значительной мере законодательство не действует: «Это давняя головная боль председателя Верховного Совета, да и всего Верховного Совета. Одна из мер, которую мы предусматриваем, это ускоренная разработка законов об уголовной ответственности должностных лиц самого высокого ранга за невыполнение законов, принятых Съездами, Верховным Советом Российской Федерации» [6, л. 19-20]. При этом он подчеркнул, что за полтора года работы российский парламент стал почти профессиональным. В его составе большое количество специалистов, хорошо знающих экономику и право, промышленность, производство, сельское хозяйство.

Отвечая на вопрос о будущем Советов, Р.И. Хасбулатов ответил: «Вы знаете, что мы приняли в первом чтении закон об областных Советах. Еще раньше принят один о малых

Советах. Конечно, надо сохранять эти Советы, но это вовсе не значит, что не должно быть здесь никакой реорганизации. Теперь, когда подлинной властью действительно становятся городские власти, действительно избранные людьми, и законно назначаемые Президентом Российской Федерации главы администраций, надо менять (и очень решительно) всю эту схему» [6, л. 23].

20 февраля 1992 года малый Совет Рязанского областного Совета народных депутатов рассмотрел проект Соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти республик, краев, областей, автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации, который был разработан ВС РСФСР.

Было принято решение согласиться с текстом проекта и поручить председателю Рязанского областного Совета В.В. Приходько его подписать. Вместе с тем, по первому вопросу были высказаны предложения о внесении изменений в проект. В частности, заведующий социально-правовым отделом областного Совета народных депутатов В.В. Суденко был против придания области статуса субъекта Федерации или статуса государственно-территориального образования с полномочиями, присущими республикам в составе Российской Федерации.

Данные положения не могут быть применены, утверждал он, так как это может привести к распаду федеративного государства. В.В. Суденко предложил акт разногласий направить в Верховный Совет Российской Федерации [6, л. 15-22].

Проект Федеративного договора парафировался председателем областного Совета и главой администрации области, вновь ратифицировался на малом Совете и только после этого был подписан в Москве 31 марта 1992 года.

В результате подписания Федеративного договора Рязанская область получила иной статус и стала полноправным субъектом Федерации, хотя и с некоторыми отличиями от республик.

На основании вышесказанного мы можем констатировать, что деятельность Областного совета народных депутатов по развитию региональной представительной власти способствовала тому, что, во-первых, в известной мере ограничило практически безмерное влияние на область федерального центра. Например, Закон «О бюджетной системе Российской Федерации» не должен был приниматься Верховным Советом без согласования с субъектами Федерации. Это явилось результатом настойчивых обращений в Верховный Совет, к Президенту и в Правительство Российской Федерации ряда председателей краевых, областных Советов народных депутатов.

Во-вторых, подписание Федеративного договора придало совершенно иное звучание голосу представителей субъектов Федерации, их влиянию на действия федеральных органов власти. Через всероссийские совещания, встречи с руководством Верховного Совета, Правительства, Президентом руководители области имели возможность высказывать свое видение происходящего, и во многих случаях к ним прислушивались. В комитеты Верховного Совета Российской Федерации из Рязани было направлено 46 предложений и замечаний к проектам законов Российской Федерации.

В-третьих, областной Совет стал принимать непосредственное участие в законодательной работе, ибо по условиям Федеративного договора вопросы совместного ведения непременно должны согласовываться с субъектами Федерации. Получив право законодательной инициативы, малый Совет несколько раз воспользовался им. Например, в порядке законодательной инициативы в Верховный Совет Российской Федерации были направлены предложения о внесении дополнений и изменений в законы «О конкуренции и предпринимательской деятельности на товарных рынках», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О дорожных фондах», «О средствах массовой информации».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Рязанской области (ГАРО) Ф.Р-3251. Оп.41. Д.80. URL: <https://garo62.ru>.
2. ГАРО. Ф.Р.3251. Оп.41. Д.81
3. ГАРО. Ф.Р.3251. Оп.41. Д.91.
4. ГАРО. Ф.Р.3251. Оп.41. Д.96.
5. ГАРО Ф.Р.3251. Оп.41. Д.98.
6. ГАРО. Ф.Р.3251. Оп.41. Д.209.
7. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР №1634-1 от 23 августа 1991 года «Об освобождении от должности председателя Рязанского областного Совета народных депутатов. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102012347.
8. Указ Президента РСФСР от 22.08.1991 г. №75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» // Российская газета. 1991. 27 авг. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/132>.

© Воронаев Н.Н., 2024.